

Соловйова Л. І.,
Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

ПРИВЛАСНЕННЯ ЦІННОСТЕЙ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕМАТИЧНОГО ПРОЕКТУ

У процесі розвитку особистості дитини–дошкільника все більш вагомого значення набувають її внутрішні рушійні сили, зокрема привласнені цінності. Можливість прийняття дитиною об'єктів та явищ навколишнього природного й рукотворного світу як цінностей обумовлюється розвитком вікових новоутворень старшого дошкільника у емоційній, пізнавальній, вольовій сферах. У дитини з'являються ціннісні уявлення про об'єкти та явища навколишнього світу, формується вибіркоче, ціннісне ставлення до них, а високий рівень суб'єктивної значущості певних цінностей визначає сталу спрямованість потреб й інтересів дитини, виявляється у цілях її діяльності, зумовлює вибір способу дій, ступінь цілеспрямованості та наполегливості у досягненні бажаної мети.

Дошкільник привласнює цінності соціуму шляхом їх внутрішньої трансформації, яка опрацьовує потреби, інтереси, особистий досвід переживань, успіхів та невдач. Дошкільник не копіює і не наслідує цінності дорослих, тож сформувати ціннісні орієнтації дитини за зразком та подібністю до ціннісної поведінки інших людей неможливо. Процес привласнення дитиною цінностей забезпечується суб'єктною активністю дитини, можливістю робити вибір, проявляти ініціативу, реалізувати творчі задуми.

Найбільш доцільним форматом життєдіяльності дитини, у якому превалує ініціативна активність дошкільника є проектна діяльність, в ході якої діти у взаємодії з дорослим визначають задум та планують різні види діяльності для реалізації обраного проекту. Метод проектів використовується нами в розвивальній роботі з дітьми старшого дошкільного віку з метою привласнення дошкільниками соціально значущих цінностей. У роботі над проектом кожна дитина створювала власну книгу під назвою «Про найголовніше». Тривалість проекту – 18 тижнів. Заняття проводять раз на тиждень у підгрупах. Тривалість одного заняття – 30 хвилин. Мета проекту – сприяти засвоєнню дитиною цінностей, як–от: сім'я, щастя, здоров'я, дружба, співпереживання, любов, краса природи, краса мистецтва, краса техніки, зовнішня краса, самостійність, допитливість, творчість, цілеспрямованість, впевненість, сміливість, наполегливість, гроші. Завдання проекту – розширювати уявлення дитини про цінності; формувати у неї відповідне ставлення до цінностей; навчати керувати своєю поведінкою, згідно із засвоєними цінностями.

Структуру проекту визначає технологія психолого–педагогічного проектування взаємодії дорослого з дітьми (Т. О. Піроженко, 2010). Проект реалізували в процесі створення дитиною власної книги «Про найголовніше» за шістьма етапами. Кожна дитина, яка бажала створити власну книжку, проходила послідовно кожний етап проекту, який розкрито у змісті та завданнях розвивальної роботи.

На першому (мотиваційному) етапі дитина приймає мету своєї діяльності – створити книгу «Про найголовніше», автором якої буде вона сама. За допомогою «дерева цілей» дошкільник визначає зміст своєї книги, уявляє кінцевий результат, усвідомлює шляхи втілення власного задуму. На цьому етапі дитина навчається вільно висловлювати свої бажання та пропозиції щодо засобів реалізації задуму: ініціую конкретні завдання й справи, які слід розв'язати. На другому (інформаційному) етапі старший дошкільник отримує нові знання про призначення книги, її будову, учасників процесу її виготовлення та матеріалів необхідних для цього; дізнається про зміст цінностей, визначених в «полі цінностей» дитини. Дитина поглиблює власні уявлення про цінності, вчиться самостійно оцінювати ситуації та висловлювати ставлення до них, аби усвідомлено їх обирати; навчається регулювати власну діяльність відповідно із привласненими

цінностями. На третьому та четвертому етапах (репродуктивний та узагальнюючий етапи психолого–педагогічного проектування) дитина узагальнює отримані на попередніх етапах знання та застосовує їх під час змістовного наповнення кожної сторінки своєї книги. П'ятий етап (творчий) передбачає можливість втілення творчих ідей кожної дитини під час реалізації свого задуму. На цьому етапі проводиться заключна робота над книгою: дитина прикрашає сторінки та обкладинку, зшиває книгу. На останньому (рефлексивно–оцінювальному) етапі кожна дитина оцінює свою книгу, пригадує основні етапи її «написання»; проявляє емоційне задоволення результатом своєї діяльності та дякує тим, хто допомагав створювати книгу. Проект передбачає залучення батьків до співпраці з дітьми. Протягом усіх етапів реалізації проекту дорослі мають: допомагати дитині виготовляти макет книги «Про найголовніше» та оформлювати її сторінки; заохочувати дитину до бесід за змістом цінностей, запропонованих для обговорення вдома – «сім'я», «щастя», «здоров'я», «співпереживання»; брати активну участь у груповій виставці книг. У процесі реалізації проекту застосовували такі форми взаємодії дорослого з дітьми: читання і обговорення віршів, загадок, прислів'їв, приказок, крилатих висловів; бесіди про книги та цінності; розглядання і аналіз сюжетних картинок; включення у ігрову, пізнавальну, художньо–образну діяльність.

Участь у тематичному проекті «Про найголовніше» сприяє привласненню дитиною соціально значущих цінностей, оскільки вона: засвоює зміст понять, що характеризують ті чи ті цінності; навчається – робити усвідомлений вибір значимих для неї цінностей; формувати стійке позитивне ставлення до них; ініціювати власну діяльність; усвідомлювати власні бажання; виділяти мету і шляхи реалізації задуму; оволодіває засобами управління своєю поведінкою, а саме: планує дії; керує процесом їх виконання самостійно; підпорядковує дії власному задуму та засвоєним цінностям; корегує свої дії відповідно до результату; доводить розпочату справу до логічного завершення; опановує вміння та навички виділяти, усвідомлювати та приймати труднощі й висловлює готовність їх долати; самостверджується, стає впевненою у власних силах.